

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ GẮN VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thanh Điền

Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã DOI: 10.5281/zenodo.17209727

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm xây dựng quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Trên cơ sở phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh – điểm yếu và các rào cản chính sách, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu xác định bốn quan điểm phát triển và năm lĩnh vực ưu tiên: linh kiện – phụ tùng kim loại, nhựa – cao su, thiết bị điện – điện tử, CNHT dệt may và da giày. Để hiện thực hóa định hướng trên, nghiên cứu đề xuất 10 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là kiện toàn tổ chức thực hiện phát triển CNHT, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, vốn – tín dụng và nghiên cứu – chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, nghiên cứu đưa ra lộ trình triển khai theo ba nhóm: (i) kiện toàn tổ chức; (ii) ban hành chính sách; (iii) triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển CNHT.

Từ khóa: công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách phát triển; Thành phố Hồ Chí Minh; công nghệ; chuỗi cung ứng

Abstract:

This study aims to develop perspectives, orientations, and solutions for promoting supporting industries (SI) in connection with small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ho Chi Minh City (HCMC). Based on an analysis of opportunities, challenges, strengths, weaknesses, and policy barriers, combined with selected international experiences, the study identifies four development perspectives and five priority subsectors: metal components and parts, plastics–rubber, electrical–electronic equipment, and supporting industries in textiles, garments, and footwear.

To achieve these orientations, ten groups of solutions are proposed, with a focus on strengthening organizational mechanisms for SI development, providing production premises, facilitating access to finance and credit, and enhancing research and technology transfer. In addition, an implementation roadmap is suggested, comprising three main groups: (i) organizational consolidation, (ii) policy issuance, and (iii) execution of support measures for SI development.

***Keywords:** supporting industries; small and medium-sized enterprises (SMEs); development policy; Ho Chi Minh City; technology; supply chain*

1. GIỚI THIỆU

Quá trình công nghiệp hoá (CNH) của TPHCM trong tâm vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu (bao gồm cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm) và hai ngành truyền thống gồm dệt may, giày da. Sáu nhóm ngành này ước tính chiếm tỷ trọng gần 80% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp TPHCM năm 2014 (Ủy ban Nhân dân TPHCM, 2014a). Tuy nhiên, quá trình phát triển ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như giá trị sản xuất công nghiệp từ công nghệ đơn giản chiếm tỷ trọng cao; các doanh nghiệp trong ngành chủ yếu là sản xuất kinh doanh theo phương thức gia công, ít doanh nghiệp làm chủ được khâu thiết kế và thương hiệu sản phẩm; khó thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất lắp ráp, hoàn chỉnh sản phẩm (*dữ liệu chứng minh đính kèm phụ lục 1*).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên, trong đó có một phần nguyên nhân từ những hạn chế của ngành CNHT (Huỳnh Thanh Điền, 2014a). Theo kinh nghiệm của các nước hoạt động trong ngành CNHT chủ yếu gắn liền với DNNVV (không phải là tất cả). Mặc dù TPHCM có đến 95% doanh nghiệp là DNNVV nhưng chưa có định hướng rõ ràng, giải pháp cụ thể để thúc đẩy chúng hoạt động trong lĩnh vực CNHT. Do vậy rất cần thiết phải có nghiên cứu nhằm xác định quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển CNHT gắn với DNNVV nhằm hỗ trợ tích cực, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hoá theo hướng hiện đại của TPHCM.

Bảng 1: Thay đổi giá trị SXCN của 4 ngành công nghiệp trọng yếu của TPHCM

Ngành công nghiệp	Tỷ trọng GTSX trong toàn ngành CN	Tốc độ tăng năm 2014 so với 2013
Toàn ngành công nghiệp: <i>Trong đó:</i>	100,0%	6,8%
4 Ngành công nghiệp trọng yếu	58,08%	8,3%
- Cơ khí	17,55%	19,0%
- Điện tử	5,0%	10,0%
- Hoá chất, cao su – nhựa	19,2%	3,8%
- Chế biến thực phẩm, đồ uống	16,3%	2,0%
Giày da và dệt may	20,0%	<i>Chưa có số liệu</i>

Nguồn: Ủy ban Nhân dân TPHCM (2014a)

Để xác lập quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển CNHT gắn với DNNVV cho TPHCM, trước hết là phân tích môi trường tổng thể để nhận diện cơ hội và thách thức; kế đến là phân tích hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực CNHT để xác định

những điểm mạnh, điểm yếu, các rào cản phát triển và những hạn chế của chính sách phát CNHT trong thời gian qua. Kết hợp giữa cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu với học hỏi kinh nghiệm của các nước để xác định quan điểm, định hướng phát triển CNHT gắn với DNNVV của TPHCM. Cuối cùng là đề xuất các giải pháp theo hướng tháo gỡ các rào phát triển và khắc phục những hạn chế về cơ chế chính sách để thúc đẩy ngành CNHT phát triển, góp phần thực hiện thành công mục tiêu CNH theo hướng hiện đại của Thành phố.

2. CẤU TRÚC VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CNHT

Khái niệm phổ biến nhất và được luật hoá tại Việt Nam theo Quyết định 12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển CNHT của Việt Nam định nghĩa: “*Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng, linh kiện, phụ kiện để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh*”. Theo định nghĩa này có thể minh hoạ chuỗi giá trị hỗ trợ trong một ngành công nghiệp như Hình 1.

Hình 1: Nhận diện CNHT trong chuỗi hoạt động của các ngành công nghiệp

Nguồn: Huỳnh Thanh Điền (2014c)

Kinh nghiệm công nghiệp hoá ở các quốc gia cho thấy CNHT không phải là xuất phát điểm, tiền đề cho sự phát triển các ngành công nghiệp khác, mà ngược lại chính sự phát triển của ngành công nghiệp khác mới kéo theo sự phát triển của CNHT nhờ vào chính sách điều tiết hợp lý của Chính phủ. Quá trình công nghiệp hoá luôn trọng tâm vào các ngành công nghiệp nền tảng, quá trình đó dần dần hình thành hai nhóm hoạt động: nhóm hoạt động “lãi” và nhóm hoạt động hỗ trợ. Chẳng hạn như Nhật Bản vào những năm 1940, khi ngành cơ khí phát triển mạnh, các doanh nghiệp cơ khí cần chuyên môn hóa sâu hơn trong sản xuất sản phẩm hoàn thiện và tối thiểu hóa chi phí nên có nhu cầu đặt hàng linh kiện từ các doanh nghiệp khác, từ đó tạo ra động lực thúc đẩy các DNNVV tham gia sản xuất linh kiện cho ngành này, lúc đó CNHT cho ngành cơ khí ra đời (Huỳnh Thanh Điền, 2014a). Để thúc đẩy DNNVV hoạt động trong CNHT, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và định hướng hoạt động.

Khác với Nhật Bản, trong những thập niên gần đây, tại các quốc gia mới có CNHT phát triển như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc khởi đầu CNHT gắn với sự hoạt động của các ngành công nghiệp mà khu vực FDI tham gia (Huỳnh Thanh Điền, 2014a). Chính phủ các quốc gia này khá thành công trong chính sách thu hút và định hướng các doanh nghiệp FDI tạo ra động lực cho sự phát triển CNHT trong nước thông qua các chính sách thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và FDI (Nguyễn Anh Trung, 2014).

Từ những lập luận trên cho thấy điều kiện thu hút DNNVV tham gia CNHT cung ứng cho các ngành công nghiệp mũi nhọn phụ thuộc vào nhu cầu của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong các “công đoạn lãi” của các ngành đó. Khi quốc gia thu hút và phát triển được các ngành sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh trong khâu thiết kế và định hướng nguồn cung sản phẩm hỗ trợ trong nước sẽ tạo động lực đầu tư công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ. Khi công nghệ sản xuất máy công cụ phát triển mạnh sẽ giảm chi phí đầu tư công nghệ, ít rủi ro trong kinh doanh dẫn đến nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất sản phẩm CNHT. Khi khả năng cạnh tranh về sản phẩm CNHT trong nước tăng sẽ tạo lòng tin của khách hàng trong và ngoài nước dẫn đến nhu cầu CNHT hướng đến doanh nghiệp trong nước. Mô hình điều kiện phát triển CNHT được khái quát như Hình 2.

Hình 2: Mô hình điều kiện phát triển CNHT của quốc gia

Nguồn: Huỳnh Thanh Điền (2014c)

3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DNNVV TRONG LĨNH VỰC CNHT CỦA TPHCM

3.1. Phân tích môi trường tổng thể

Xu hướng hội nhập:

Giai đoạn 2012 – 2014, kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng, đặc biệt là khu vực Châu Á. Việt Nam có xu hướng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Năm 2015 sẽ chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng như việc ký kết Hiệp định đối tác chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP), cộng đồng kinh tế chung ASEAN được thành lập và các Hiệp định đối tác song phương, đa phương khác chuẩn bị ký kết. Hội nhập giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nên nhận được lợi thế nhất định về hiệu ứng lan toả từ các nền kinh tế bên ngoài bao gồm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cơ hội xuất khẩu hàng hoá và cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp nội địa và FDI. Khi thu hút được các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh sẽ tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với sản phẩm phụ trợ, là cơ hội để phát triển các DNNVV trong nước tham gia sản xuất sản phẩm CNHT (Đình Minh Tiến, 2014).

Bên cạnh những cơ hội, xu hướng hội nhập cũng tạo ra nhiều thách thức bao gồm sự cạnh tranh cung ứng sản phẩm phụ trợ đối với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp FDI sẽ lấn át DNVVN trong nước trong sản xuất phụ trợ. Hơn nữa, hội nhập kinh tế nhưng nhu cầu phụ trợ có nhiều khả năng không hướng đến tiêu thụ sản phẩm được sản xuất bởi DNVVN trong nước do khó đảm bảo được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, số lượng và thời gian giao hàng...

Môi trường kinh tế:

Kinh tế Việt Nam trong hai năm gần đây có dấu hiệu phục hồi đáng kể với tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, lạm phát được kiềm chế ở mức hợp lý. Thành phố là

nền kinh tế năng động hơn so với nhiều địa phương khác trong cả nước, nhất là tăng trưởng trong ngành công nghiệp nên kéo theo nhu cầu cung ứng phụ trợ cho sản xuất và lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, đây là điều kiện thuận lợi giúp khởi sự doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT.

Bảng 1: Cơ cấu GDP và tốc độ tăng trưởng phân theo ngành kinh tế TP.HCM

Khu vực	Tỷ trọng trong GDP	Tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013
Dịch vụ	59,25%	11,2%
Công nghiệp và xây dựng	39,77%	7,2%
Nông nghiệp	0,98%	5,5%
Toàn Thành phố	100%	9,5%

Nguồn: Ủy Ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh (2014a).

Chính sách vĩ mô:

Trong thời gian qua Đảng, Chính phủ rất quan tâm đến phát triển CNHT và DNNVV, nhưng hiệu ứng của các chính sách còn hạn chế do lồng ghép trong nhiều chính sách và chương trình khác nhau nên doanh nghiệp còn khó tiếp cận sự hỗ trợ. Do vậy, trong năm 2014 nhiều hoạt động nghiên cứu điều chỉnh chính sách được các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tổ chức lấy ý kiến ban hành chính sách mới về phát triển CNHT và DNNVV. Kết quả là Quyết định 9028/QĐ-BCT ngày 08/10/2014 của Bộ Công thương về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến

Hộp 1: Nghị định mới về Phát triển CNHT

Dự kiến Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ được trình Chính phủ và ban hành vào quý IV năm 2014 với một số có nội dung chủ yếu như sau:

- Chính sách xây dựng các cụm CNHT;
- Chương trình quốc gia phát triển CNHT để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành;
- Xây dựng một số Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ tại các Vùng kinh tế trọng điểm với sự hợp tác hỗ trợ vốn, công nghệ từ một số đối tác phát triển;
- Thành lập Quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ;
- Đưa trực tiếp các các ưu đãi vào Nghị định, thay vì tham chiếu các văn bản khác nhau nhằm khắc phục tồn tại của các văn bản pháp lý cũ. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đủ sức hấp dẫn, mang tính ổn định cao nhằm tạo sự thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào phát triển công nghiệp hỗ trợ (áp dụng thí điểm một số ưu đãi về thuế).

Nguồn: Trương Thanh Hoài (2014).

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; và Nghị định về Phát triển CNHT chuẩn bị ban hành vào cuối năm 2014.

Theo Bộ Công thương (2014), các chính sách mới về phát CNHT và DNNVV sắp ban hành sẽ theo hướng xác định rõ phạm vi của CNHT; chú trọng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp CNHT (bởi vì sự hỗ trợ của Nhà nước để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng quan trọng hơn các ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng); các chính sách thúc đẩy CNHT không cứng nhắc mà linh hoạt theo từng thời kỳ. Đồng thời, cần phải có sự điều phối và vận hành chung của Chính phủ trong việc thực hiện các chính sách phát triển ngành CNHT.

3.2. Phân tích hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực CNHT

3.2.1. Tổng quan về DNNVV

DNNVV chiếm tỷ trọng lớn về số lượng, lao động trong ngành công nghiệp. Nhưng đóng góp nhỏ về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách. Tính đến năm 2013, DNNVV chiếm 95,81% số lượng doanh nghiệp, chiếm 42,26% về số lượng lao động toàn ngành công nghiệp của Thành phố; nhưng chỉ đóng góp 21,36% về doanh thu, 6,68% về lợi nhuận, và 9,78 về nộp ngân sách.

Bảng 2: Đóng góp về tỷ trọng DNNVV trong tổng số DN công nghiệp TPHCM

Năm	2011	2012	2013
1. Số lượng doanh nghiệp	95,53%	96,02%	95,81%
2. Số lao động	44,98%	44,92%	42,26%
3. Doanh thu	20,77%	22,44%	21,36%
4. Lợi nhuận	-6,97%	2,22%	6,68%
5. Nộp ngân sách	10,99%	14,65%	9,78%

Nguồn: Cục Thống kê TPHCM (2014)

Đồng thời cũng là khu vực chịu nhiều tổn thương do hiệu quả thấp. Tính đến năm 2013, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của DNNVV là 1,8%; trong khi đó tỷ suất này tính bình quân các doanh nghiệp toàn ngành là 6,9%.

Bảng 3: So sánh tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của DNNVV với toàn bộ doanh nghiệp ngành công nghiệp của TPHCM

Năm	2011	2012	2013
Toàn ngành công nghiệp	5,0%	6,5%	6,9%
Doanh nghiệp nhỏ và vừa	-1,7%	0,6%	1,8%

Nguồn: Cục Thống kê TPHCM (2014)

Do những hạn chế về mặt công nghệ nên nhiều DNNVV của Việt Nam bị rơi vào vòng lẩn quẩn của năng lực cạnh tranh thấp. Vòng lẩn quẩn năng lực cạnh tranh kém của DNNVV bắt đầu từ những hạn chế về vốn nên khó tiếp cận tín dụng (do tài sản thế chấp nhỏ) để thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, dẫn đến chất lượng sản phẩm kém và giá thành sản phẩm cao. Theo đó, năng lực cạnh tranh kém đưa đến kết cục hiệu quả kinh tế thấp, khó tích tụ vốn để thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển.

Để tồn tại và phát triển, các DNNVV cần đột phá một trong 5 “nút thắt” trên. Nếu chỉ dựa vào những nỗ lực nội tại của doanh nghiệp thì khó lòng đột phá thành công, nên cần đến sự trợ giúp từ các tác nhân bên ngoài. Lâu nay, một yếu tố thường được đề cập đến là các cơ chế chính sách giúp DNNVV tiếp cận tín dụng, nhưng kết quả mang lại chưa như kỳ vọng.

Hình 3: Vòng lẩn quẩn năng lực cạnh tranh thấp của DNNVV

Nguồn: Huỳnh Thanh Điền (2014c)

3.2.2. Nguồn cung ứng vật liệu cho sản xuất sản phẩm hỗ trợ

Việt Nam là một quốc gia có điều kiện tự nhiên thuận lợi sản sinh ra nguồn nguyên vật liệu thô đầu vào cho CNHT như kim loại các loại, mủ cao su, dầu thô và nông sản thô. Tính đến năm 2014, tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18%, khai khoáng chiếm 11,49% trong tổng giá trị sản phẩm trong nước (Tổng cục Thống kê, 2014). Mặc dù vậy, nhưng nguồn nguyên vật liệu thô này ít được sử dụng để tạo ra các sản phẩm CNHT mà thay vào đó là được sơ chế hoặc xuất khẩu thô, chẳng hạn như Quặng và khoáng sản khác, Than đá, Dầu thô, Chất dẻo nguyên liệu, Cao su,

Sắt thép các loại nằm trong danh mục 46 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2014 (Tổng cục Hải quan, 2014).

Trong khi đó, các mặt hàng có nguồn nguyên liệu thô có thể sản sinh trong nước vẫn phải nhập khẩu với tỷ trọng lớn (do trong nước chưa có công nghệ sản xuất). Bảng 3 cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2014, Việt Nam trong 10 sản phẩm nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam có các sản phẩm như sắc thép các loại, chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường khác. Khi nguồn nguyên liệu vật liệu thô không được sử dụng làm đầu vào sản xuất sản phẩm CNHT thì phải nhập khẩu các sản phẩm CNHT để phục vụ cho sản xuất trong nước. Bảng 4 cũng cho thấy nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng, phụ liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất cũng nằm trong danh mục các mặt hàng được nhập khẩu chủ yếu.

Bảng 4: Các mặt hàng xuất – nhập khẩu chủ yếu của Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất khẩu		Nhập khẩu	
<i>Mặt hàng chủ yếu</i>	<i>Tăng (+)/ giảm (-) (*)</i>	<i>Mặt hàng chủ yếu</i>	<i>Tăng (+)/ giảm (-) (*)</i>
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện	-11,5%	Máy móc thiết bị	+26,2%
Sản phẩm từ thép	-19,7%	Sắt thép các loại	+51,0%
Dệt may	+13,5%	Vải các loại	+12,3%
Giày dép	+6,4%	Nguyên phụ liệu dệt may, giày da	+13,5%
Gỗ và sản phẩm gỗ	+22,1%	Chất dẻo nguyên liệu	+8,2%
Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù	+15,3%	Hoá chất	+8,2%

Ghi chú: () Tăng (giảm) của năm 2014 so với năm 2013*

Nguồn: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (2014).

Nguyên nhân của sự phụ thuộc nguồn cung ứng vật liệu từ bên ngoài là vì Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng chưa phát triển được ngành sản xuất máy công cụ phục vụ cho sản xuất vật liệu. Theo số liệu thống kê của Cục hải Quan TPHCM thì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp nằm trong top 10 mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất của TPHCM trong nhiều năm liền. Vì lẽ đó rất ít DNNVV tham gia hoạt động sản xuất vật liệu cung ứng đầu vào để sản xuất các sản phẩm phụ trợ trong đa số các ngành công nghiệp của Thành phố.

3.2.3. Hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực CNHT

Hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực CNHT chủ yếu tham gia ở những công đoạn với công nghệ đơn giản, giá trị gia tăng thấp, rất hạn chế trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tiêu biểu tại một số ngành như sau:

a. Nhóm ngành thiết bị điện – điện tử

Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng với cơ cấu ngành thiết bị điện – điện tử mất cân đối nghiêm trọng, các sản phẩm điện tử gia dụng chiếm gần 90%, thiếu nhiều sản phẩm điện tử chuyên dùng. DNNVV chủ yếu tham gia sản xuất với phương thức gia công, chỉ làm được vỏ máy, khung, giá đỡ, bao bì, gia công bảng mạch, cảm biến, thiết bị thu tín hiệu, động cơ rung dân dẫn. Các sản phẩm phụ trợ như dầu biến thế, sơn tản sấy cách điện và những linh kiện điều khiển tự động phải nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành thiết bị điện – điện tử như sau:

Bảng 5: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT thiết bị điện – điện tử

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm có thể mạnh sản xuất	Tỷ lệ nội địa hoá
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị nghe nhìn	Wafer, cảm biến, mạch in, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị thu tín hiệu, động cơ ng ch điện thoại di động, chi tiết điện tử máy ảnh	6%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện tĩnh	Toàn bộ phần lõi (sắt tấm đột dẫy, dây điện), các bộ phận ngoại vi như khung, giá đỡ...	60%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện quay	Phần stator và rotor, các bộ phận ngoại vi (cánh quạt, cánh tản nhiệt...)	55%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện khác	Các bộ phận kim khí và nhựa như mâm đỡ, chân đế, vỏ bao; một số sản phẩm được hỗ trợ từ phụ kiện nội địa như dây dẫn, bảng điện, công tắc...	50%

Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp (2014)

DNNVV chủ yếu tham gia hỗ trợ sản xuất thiết bị điện; đối với điện tử chỉ tham gia vào khâu hoàn thiện sản phẩm bằng việc làm các loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết nhựa; sản xuất theo mẫu thiết kế sẵn, hoặc gia công theo mẫu nước ngoài. Đối với sản phẩm phụ trợ điện tử chỉ cung ứng được các loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết nhựa, chỉ một số ít doanh nghiệp FDI sản xuất được bảng mạch điện tử, chế tạo thiết bị điện tử công nghiệp theo đơn đặt hàng.

b. Nhóm ngành cơ khí chế tạo

Vật liệu sử dụng cho ngành chủ yếu là kim loại đúc sẵn. Trong nước có nguồn cung thép cung ứng ổn định cho ngành cơ khí chế tạo có thể phục vụ cho cơ khí chế tạo (Chu Đức Khải, 2014). Khó khăn lớn nhất hiện là thép chế tạo khuôn. Nếu giải quyết được vấn đề này thì mới đảm bảo được sự phát triển của sản xuất hỗ trợ.

Trong sản xuất sản phẩm hỗ trợ, chủ yếu phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí gia dụng, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền đồng bộ nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành cơ khí chế tạo như sau:

Bảng 6: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT cơ khí chế tạo TPHCM

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm có thể mạnh sản xuất	Tỷ lệ nội địa hoá
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Kết cấu kim loại, thùng, bể chứa	Tôn tấm, thép ống, thép hình	76%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Khuôn mẫu và dụng cụ kim khí	Cụm Khuôn mẫu và dụng cụ kim khí (khó khăn lớn nhất hiện là thép chế tạo khuôn)	55%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Động cơ, tuabin, bơm, máy nén	Chi tiết ch động cơ ăng cõ nhỏ v động cơ diesel hực vụ sản xuất nông nghiệp. Thân bơm hay máy nén đúc bằng gang và các linh phụ kiện khác cho lắp ráp, sửa chũ như vòng găng, vòng chặn dầu, tay biên...	32%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Bếp, lò	Một vài bộ phận như gh lò, sọ đốt, băng tải	42%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Máy móc công nghiệp thông dụng và chuyên dụng	Thường chỉ ở phần khung vỏ	13,5%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Máy thủ công và hàng cơ khí khác	Sản phẩm hỗ trợ cho cụm Máy thủ công và hàng cơ khí như: bán thành phẩm, xử lý bề mặt và cung cấp chi tiết quy chuẩn dùng chung (lông, đai ốc, vòng đệm, chốt...), bi, bánh răng..	60%

Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp (2014)

Nhìn chung các khâu xử lý bề mặt, tạo phôi, chế tạo thiết bị đồng bộ, thiết bị tự động hoá còn yếu.

c. Nhóm ngành sản xuất xe có động cơ

Các DNNVV chủ yếu đảm nhận khâu sơn điện ly, sơn tĩnh điện, vỏ, bộ dây điện, túi khí, nội thất, chi tiết ốp nhựa, sảm lốp, má phanh, ghé, giường nằm, chụp đèn, bộ lọc nhớt, kính, nhíp lá, máy điều hoà, IC bán dẫn, bảng điều khiển thuỷ lực. Phần lớn các chi tiết, cụm chi tiết phải nhập khẩu như: động cơ, khung gầm, hệ thống truyền

động, hệ thống điều khiển, bộ chế hoà khí. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành sản xuất lắp ráp ô tô như sau:

Bảng 7: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT sản xuất lắp ráp ô tô TPHCM

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm hỗ trợ có thể mạnh sản xuất	Tỷ lệ nội địa hoá
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe cá nhân	Khâu công nghệ sơn điện ly một số chi tiết khung, vỏ; sơn phủ ãnh đ ện thân xe sau khi lắp hoàn chỉnh. Sản phẩm hỗ trợ như ộ dây điện, túi khí, chi tiết bảng đ ều khiển thủy lực, IC bán dẫn, lọc dầu được cung cấp từ số ít doanh nghiệp hỗ trợ (thường là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Sản phẩm lớp (vỏ) cho xe con cũng bắt đầu có mặt trên thị trường	8,5%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe chở khách	Khâu thùng xe và ghé đ ệm, má phanh, sãm, lốp, thảm trải sàn, chân ga, các sản phẩm nhựa nội thất, tay nắm cửa, ghé, g ường nằm, bộ dây điện truyền dẫn	20%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe tải và xe chuyên dụng khác	Phần thùng và khung xe thì một số chi tiết phụ tùng, linh kiện ô tô đã được nghiên cứu chế tạo nhằm như lớp xe có khả năng chịu tải cao, các loại nhíp lá, bộ lọc nhớt, chụ đèn, má phanh, kính, thảm trải sàn...	15,5%

Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp (2014)

Doanh nghiệp sản xuất ô tô tại TPHCM, phần lớn là doanh nghiệp FDI. Một số doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực linh kiện ô tô hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất, hoặc xuất khẩu phần lớn sản phẩm, số lượng cung cấp cho thị trường trong nước rất nhỏ, khó thúc đẩy DNNVV tham gia cung ứng cho ngành.

d. Nhóm ngành Dệt may

Sản phẩm ngành may của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng rất đa dạng nhưng chủ yếu là sản xuất theo phương thức gia công nên hầu hết nguyên phụ liệu đều được khách hàng đặt hàng và cung cấp. Mặc dù trong thời gian qua TPHCM có định hướng chuyển đổi phương thức kinh doanh của ngành may từ gia công sang làm chủ thiết kế nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu ứng do các doanh nghiệp còn hạn chế trong khâu thiết kế, chỉ tiêu thụ nội địa với dung lượng thị trường thấp; trong khi đó việc xây

dựng thương hiệu thời trang xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt gặp nhiều khó khăn do trên thế giới đã có nhiều nhãn hiệu thời trang lớn, trình độ nghiên cứu phát triển sản phẩm rất cao. Do vậy, dẫn đến thiếu động lực về cầu để thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất hỗ trợ cho ngành.

Sản xuất sản phẩm hỗ trợ tập trung chủ yếu công đoạn giá trị gia tăng thấp như: cúc, mex, xốp, đưng, đệm bông, nhựa cài, dưỡng gá, chần-ga-gôi-đệm, chỉ, dây khoá, keo, băng chum, băng dính. Các khâu có giá trị gia tăng cao như sợi, hoá chất – chất trợ nhuộm, nhuộm, in hoa và hoàn tất vải phải nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành dệt may như sau:

Bảng 8: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT dệt may TPHCM

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm hỗ trợ có thể mạnh sản xuất	Tỷ lệ nội địa hoá năm 2013
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Vải, chỉ, lưới, dây bện	Công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất vải dệt, vải không dệt, lưới Sợi là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chính, ng đó chủ yếu là sợi tổng hợp chiếm ~98% về giá trị), sợi tự nhiên chỉ chiếm ~2%.	34,5% Chủ yếu nhập khẩu
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Quần áo người lớn	Nhiều loại vật liệu dụng (mex, xốp dụng, đệm bông) hoặc nhựa c, dưỡng gá... các doanh nghiệp nội đã làm được nhưng dùng cho các mặt hàng cấp thấp và trung bình. Vật liệu dùng cho sản xuất hàng xuất khẩu phải nhập	42%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Quần áo trẻ em	Khả năng cung cấp nguyên phụ liệu trong nước khá tốt	60%

Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp (2014).

e. Nhóm ngành giày da

Tương tự ngành dệt may, ngành da giày Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng chủ yếu là gia công xuất khẩu, việc sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu của ngành phụ thuộc nhiều vào đối tác nước ngoài. Nguyên phụ liệu cho sản xuất giày dép, đồ da xuất khẩu chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc theo sự chỉ định của đối tác. Với phương thức gia công sẽ khó thu hút DNNVV tham gia hoạt động hỗ trợ cho ngành.

Sản phẩm da sống chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước, thuộc da còn hạn chế; sản phẩm da tổng hợp, da nhân tạo chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước, chất lượng thấp. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành giày da như sau:

Bảng 9: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT giày da TPHCM

Nhóm sản phẩm	Tỷ lệ nội địa hoá năm 2013
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép da và giả da cho người lớn	37%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép da và giả da cho trẻ em	38,5%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép vải	41%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày thể thao	39%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Sản phẩm khác có dùng da, giả da	38%

Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp (2014).

Từ phân tích trên cho thấy, sự phát triển CNHT cho các ngành công nghiệp trọng yếu và hai ngành truyền thống của TPHCM hiện còn nhiều hạn chế, chưa tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của nền công nghiệp Thành phố. CNHT ngành Cơ khí chủ yếu là phục vụ sản xuất sản phẩm liên quan đến cơ khí gia dụng, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền nhập khẩu; CNHT sản xuất ngành ô tô và các lĩnh vực có liên quan chỉ ở mức trung bình khá nên chưa thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô; CNHT ngành điện tử còn ở mức độ thấp; CNHT dệt may và da giày phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu do doanh nghiệp chủ yếu sản xuất gia công.

Thực trạng hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực CNHT được khái quát như **Hình 4**.

Hình 4: Tóm tắt thực trạng các ngành công nghiệp hỗ trợ TPHCM

Nguồn: Tổng kết tác giả bài viết.

3.3. Phân tích các rào cản và hạn chế của chính sách phát triển

3.3.1 Các rào cản phát triển

(1) Rào cản về thị trường: Nhu cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chưa hướng đến các DNNVV trong nước

Đặc thù của ngành công nghiệp TPHCM với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh duy trì quá lâu phương thức sản xuất gia công (chẳng hạn như dệt may, giày da) nên nguồn cung ứng sản phẩm hỗ trợ theo chỉ định của khách hàng nên khó thu hút được DNNVV tham gia cung ứng.

Mặt khác, cũng có một số ngành như điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô thì doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng chủ yếu với định hướng nguồn cung ứng hỗ trợ không hướng đến DNNVV trong nước do chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng và các cam kết trong giao dịch. Hơn nữa, thiếu cầu nối giữa DNNVV với các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh FDI để thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm phụ trợ.

(2) Rào cản công nghệ: Công nghệ trong sản xuất CNHT chậm phát triển, phần lớn máy công cụ phải nhập khẩu.

Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng chưa sản xuất được các máy công cụ chuyên dùng trong các ngành công nghiệp mà phải nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài với chi phí đầu tư cao hơn nhiều doanh nghiệp ở các quốc gia khác, đặc biệt là các ngành sản xuất vật liệu. Điều này tạo nên rào cản khá lớn cho các DNNVV tham gia CNHT.

Bên cạnh đó, sản phẩm CNHT với đặc thù là gắn với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, việc sản xuất ra sản phẩm yêu cầu phải tích hợp được với việc chế tạo, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh nên đòi hỏi DNNVV phải liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Trong khi đó, các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong những ngành có giá trị gia tăng cao thường là doanh nghiệp FDI đã thiết lập mạng lưới hỗ trợ với các doanh nghiệp bên ngoài từ trước, họ ngại rủi ro khi thiết lập quan hệ cung ứng với các DNNVV mới của Việt Nam vì những lý do về khả năng thực hiện cam kết.

Mặt khác, đối với vài ngành CNHT như sợi, dệt vải, nhuộm hoàn tất, sản xuất linh kiện, cụm chi tiết cho ô tô, mạch điện tử... đòi hỏi chi phí đầu tư công nghệ khá cao nên DNNVV khó có thể tham nếu thiếu sự liên kết với doanh nghiệp lớn sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Hơn nữa, ở TPHCM các tổ chức có chức năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ như các Viện công nghệ, Trường đại học chưa gắn kết được với doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và triển giao công nghệ. Nguyên nhân là do chính sách đầu tư phát triển khoa học công nghệ chưa có cơ chế ràng buộc giữa doanh nghiệp với Viện/Trường.

Từ phân tích trên cho thấy, rào cản công nghệ đối với DNNVV là rào cản mấu chốt nhất, là nguyên nhân dẫn đến các DNNVV chỉ tham gia phụ trợ ở các công đoạn đơn giản, giá trị gia tăng thấp nhất trong các công đoạn trong chuỗi hoạt động của ngành.

(3) Rào cản trong việc thu hút DN sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh

Sự yếu kém của ngành CNHT dẫn đến hậu quả nhiều ngành công nghiệp chính sẽ thiếu sức cạnh tranh, khó thu hút được các công ty FDI và phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Khi không thu hút được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh có giá trị gia tăng cao, lúc đó tiếp tục lập lại rào cản về thị trường đối với DNNVV trong lĩnh vực CNHT.

Hình 5: Tóm tắt các rào cản phát triển CNHT gắn với DNNVV của TPHCM

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết từ kết quả phân tích

3.3.2. Phân tích hạn chế chính sách

a) Chính sách từ Trung ương:

Tính đến nay, các chính sách liên quan đến một số ngành CNHT nằm rải rác và chịu sự chi phối của một số Luật, Nghị định, văn bản pháp lý. Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 về chính sách phát triển một số ngành CNHT. Tuy nhiên, các chính sách này không có ưu đãi hơn so với các chính sách ưu đãi hiện hành áp dụng chung cho các ngành khác và DNNVV chưa có điều kiện để tiếp cận các ưu đãi theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg.

Quyết định số 1556/2012/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNHT” trong đó đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể hơn. Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2011/TT-BTC ngày 04/7/2011 hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011. Ngoài ra, các chính sách khác liên quan đến phát triển CNHT như chính sách cho các ngành hạ nguồn ô tô, chương trình cơ khí trọng điểm.

Nhìn chung các chính sách phát triển CNHT của Trung ương có một số hạn chế như sau:

- Phạm vi ưu đãi quá rộng, lồng ghép trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau
- Trọng tâm vào ưu đãi, ít chính sách hỗ trợ
- Thủ tục tiếp cận phức tạp, đặc biệt quy định những dự án hỗ trợ ưu đãi phải được thẩm định do Bộ trưởng Bộ Công thương là chủ tịch Hội đồng Thẩm định.
- Thiếu các chương trình hành động, thiếu đầu mối quản lý, hướng dẫn các thủ tục ưu đãi.

b) Chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh

TPHCM là một địa phương với chức năng triển khai cơ chế chính sách được Trung ương ban hành và được phép ban hành các chính sách theo phân cấp của Trung ương cho Thành phố. Theo đó, TPHCM đã ban hành nhiều chính sách phát triển CNHT gắn với DNNVV tiêu biểu như sau:

(1) Chính sách hỗ trợ về vốn, tín dụng:

- Chương trình kích cầu thông qua đầu tư nhằm hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi vay vốn để các chủ đầu tư thực hiện dự án (Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND, ngày 28/05/2011; và Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/09/2014 quy định về thực

hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh). Trong chính sách hiện hành là hỗ trợ 50% và 100% lãi vay cho dự án của doanh nghiệp tùy theo lĩnh vực đầu tư. Theo quyết định 33 và 38 thì doanh nghiệp phải có giấy xác nhận cho vay của các tổ chức tín dụng trước khi tham gia kích cầu. Quy định này đã gây khó khăn cho DNNVV vì không có tài sản thế chấp nên tổ chức tín dụng khó đồng ý cho vay, khó tiếp cận chương trình kích cầu.

- Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 3 năm 2006 thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV thì điều kiện để doanh nghiệp được bảo lãnh là phải có tài sản đảm bảo. Quy định này gây khó khăn cho DNNVV được bảo lãnh bởi vì nếu có tài sản đảm bảo thì DNNVV không cần đến quỹ bảo lãnh tín dụng. Mặt khác, chưa có hành lang pháp lý quy định về phối hợp giữa đơn vị tổ chức tín dụng cho vay với quỹ bảo lãnh nên nhiều tổ chức tín dụng còn e ngại hợp tác với quỹ bảo lãnh tín dụng.

(2) Hỗ trợ về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhiều chuyên đề cho DNNVV: hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo theo Thông tư số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV.

- Nhìn chung, các chương trình đào tạo đã triển khai khó thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp do chưa đáp ứng nhu cầu của họ. Các chương trình đào tạo còn khoảng cách quá lớn đối với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Quan tâm hàng đầu của DNNVV là đào tạo nghề, kỹ năng liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp cần tư vấn tại chỗ hơn là tổ chức các chương trình đào tạo với kiến thức chung chung. Nhưng rất ít các chương trình hỗ trợ việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực theo hình thức đó.

(3) Hỗ trợ về thị trường

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã chi ngân sách khoảng 15 tỷ đồng cho công tác xúc tiến thương mại, đồng thời giao cho Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố (ITPC) và Sở Công thương tổ chức các đoàn đi khảo sát thị trường, tham dự các cuộc triển lãm, hội chợ, hội thảo, hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư... với nhiều hình thức phong phú ở cả trong và ngoài nước.

- Nhìn chung, các chương trình xúc tiến thương mại đã thực hiện trong thời gian qua chưa thật sự hấp dẫn doanh nghiệp tham gia. Bởi vì doanh nghiệp cần “thị trường thực” hơn là các hình thức mang tính chất quảng cáo (do chất lượng sản phẩm của DNNVV chưa tốt, nếu quảng cáo nhiều chỉ có tác dụng tiêu cực). Trong khi đó, các chính sách chưa trọng tâm vào việc tạo ra nhu cầu cho thị trường, đặc biệt là thị trường yếu tố sản xuất của sản phẩm CNHT (thời gian qua Thành phố có triển khai chương trình “người Việt dùng hàng Việt” nhưng chỉ đối với thị trường hàng hoá; chưa có chính sách đối với thị trường yếu tố sản xuất).

(4) Hỗ trợ về thủ tục pháp lý

- Để tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp về mặt pháp lý, đồng thời để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức “Hệ thống đối thoại doanh nghiệp - Chính quyền thành phố ” tại địa chỉ <http://www.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn>

- Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 3 năm 2012 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015.

- Nhìn chung, các chính sách mới dừng lại ở mức cung cấp và phổ biến thông tin về chính sách pháp luật cho doanh nghiệp. Điều doanh nghiệp cần là được hỗ trợ thủ tục tiếp cận các ưu đãi nhanh chóng, “một cửa”, một đầu mối giải quyết, thì TPHCM vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này.

- Gần đây, có dấu hiệu đáng mừng là Quyết định số 5834/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành về quy chế hoạt động của Tổ công tác vùng Kansai, theo đó có chức năng tư vấn “một cửa” cho các nhà đầu tư. Nếu mô hình này cũng được nhân rộng cho toàn bộ DNNVV trong lĩnh vực CNHT thì các chính sách thúc đẩy phát triển đối với khu vực này sẽ nhanh phát huy hiệu ứng.

(5) Hỗ trợ về công nghệ

Hỗ trợ công nghệ thông qua Quỹ Khoa học công nghệ với ngân sách Thành phố cấp 50 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 25,4 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất vay vốn (hỗ trợ 50% lãi suất vay) cho các dự án, thời gian vay tối đa 3 năm). Quỹ này quản lý và thực hiện cho vay với lãi suất thấp (từ 0% đến 8%), có chức năng hỗ trợ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, các kết nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa.

Bên cạnh đó, Thành phố đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các DNNVV, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất-chất lượng và hội nhập; Chương trình tư vấn khoa học công nghệ nghiên cứu, triển khai,... với nhiều nội dung hỗ trợ về khoa học và công nghệ do Sở Khoa học Công nghệ thực hiện (Chương trình thiết kế, chế tạo thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến với chi phí thấp thay thế nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp về áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng, năng suất và kỹ thuật; hỗ trợ doanh nghiệp về Sở hữu trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao thiết bị mới; chương trình vườn ươm doanh nghiệp công nghệ).

Tuy nhiên, hiện nay kết quả mang lại còn nhiều hạn chế với nguyên nhân cơ bản là các chương trình trên chưa tạo được mối liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Nhiều chương trình hỗ trợ công nghệ hiện nay đặt trọng tâm vào doanh nghiệp, trong khi đây là hoạt động khá nhiều rủi ro cho họ nên nhiều khả năng khó mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều chương trình do Sở khoa học Công nghệ triển khai mang nặng tính “hành chính” nên khó thu hút doanh nghiệp tiếp cận.

Vấn đề then chốt của phát triển công nghệ là chính sách phải tạo ra được mối liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ công nghệ hiện nay của Thành phố vẫn chưa dựa trên nguyên lý về mối liên kết đó. Đây là nguyên nhân cơ bản nhất của những hạn chế trong chính sách hỗ trợ công nghệ của Thành phố.

(6) Hỗ trợ về mặt bằng

Từ năm 2013 trở về trước, Thành phố chưa có nhiều chính sách riêng về hỗ trợ mặt bằng cho DNNVV trong lĩnh vực hỗ trợ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2014 đến nay, Thành phố đã có chủ trương quy hoạch các cụm công nghiệp trong khu công nghiệp và khu nhà xưởng cao tầng cho DNNVV trong lĩnh vực CNHT (nhà xưởng cao tầng ở KCX Tân Thuận, Khu kỹ nghệ Việt – Nhật ở KCN Hiệp Phước). Tuy nhiên, các chủ trương này chưa cụ thể hoá bằng cơ chế, chính sách của Thành phố.

Nhìn chung, TPHCM đã tích cực cụ thể hoá triển khai đầy đủ các chính sách phát triển CNHT và trợ giúp DNNVV của Chính phủ ban hành trong thời gian qua với phạm vi cũng khá rộng, hiệu ứng của chính sách chưa cao với những nguyên nhân như sau:

- *Thiếu đầu mối quản lý tập trung tổ chức thực thi các chính sách, còn chông chéo công tác chỉ đạo điều hành (Chẳng hạn như chương trình kích cầu có liên quan đến lĩnh vực CNHT nhưng thuộc đầu mối chỉ đạo khác).*

- *Các chính sách hỗ trợ về vốn, tính dụng, mặt bằng, công nghệ, thị trường chưa phát huy hiệu ứng tích cực, chưa có đặc thù riêng cho lĩnh vực CNHT.*

- Chính sách tín dụng chưa đến được với doanh nghiệp nhiều DNNVV trong lĩnh vực CNHT;
- Chưa có chính sách phát triển công nghệ theo hướng liên kết giữa Viện công nghệ chuyên ngành hẹp với DN trong lĩnh vực CNHT.
- Chưa khuyến khích được DN trong nước chuyển đổi mô hình SX theo hình thức ODM, OBM;
- Chưa có chính sách phát triển ngành chế tạo vật liệu;
- Chưa có định hướng chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất CNHT;
- Chính sách hỗ trợ XTTM mới dừng lại ở tổ chức các hội trợ triển lãm CNHT nhưng thiếu DN CNHT ưu tú tham gia, DN sử dụng sản phẩm CNHT vẫn chưa tìm được đối tác CNHT trong nước;
- Cuối cùng là các chính sách thu hút DN trong khâu thiết kế và hoàn chỉnh sản phẩm chưa được ban hành, mà ngược lại chỉ thu hút các doanh nghiệp sử dụng công nghệ đơn giản, thâm dụng lao động trình độ thấp.

4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CNHT GẮN VỚI DNNVV VÀ BÀI HỌC CHO TPHCM

Chính phủ các nước trên thế giới thường chú trọng ban hành chính sách hỗ trợ DNVVN tham gia phụ trợ trong giai đoạn đầu thực hiện công nghiệp hoá và thu hút FDI. Chẳng hạn như Nhật Bản vào thập niên 40; Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia những năm 80. Các chính sách này xoay quanh một nguyên tắc là xem DNVVN như một khu vực tạo công ăn việc làm nhiều, hỗ trợ cho nhiều ngành kinh tế nền tảng của quốc gia, nên cần tạo điều kiện để phát triển. Các chính sách đó thường ưu tiên cho DNVVN thông qua hỗ trợ chi phí trang thiết bị, chuyển giao công nghệ, khuyến khích và/hoặc bắt buộc các doanh nghiệp lớn và Chính phủ mua sản phẩm của DNNVV, hợp thức hoá vai trò nhà thầu phụ là DNNVV, thành lập tổ chức quản lý nhà nước để tham mưu và quản lý chính sách thúc đẩy DNNVV.

Các chính sách này xoay quanh một nguyên tắc là xem DNVVN như một khu vực tạo công ăn việc làm nhiều, hỗ trợ cho nhiều ngành kinh tế nền tảng của quốc gia, nên cần tạo điều kiện để phát triển

Mặc dù bài học từ chính sách thúc đẩy DNVVN rất đa dạng, nhưng bối cảnh và cơ hội của mỗi nước trong từng giai đoạn khác nhau, nên các chính sách cần phải được

xác định trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các nước đi trước và điều chỉnh cho phù hợp đặc thù của Việt Nam. Sau đây là kinh nghiệm một vài chính sách thúc đẩy DNNVV trong lĩnh vực hỗ trợ có thể giá trị tham khảo trong bối cảnh của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng như sau:

- Phát triển CNHT được thực hiện bởi các tổ chức quản lý nhà nước với chức năng hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực CNHT như:

- + Có cơ quan quản lý tập về công nghiệp hỗ trợ cấp Trung ương và địa phương (Nhật Bản, Hàn Quốc).
- + Tạo lập quỹ hỗ trợ vốn cho DNNVV; thành lập những đơn vị bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV đầu tư trong lĩnh vực CNHT (Nhật Bản).
- + Thành lập các trung tâm hỗ trợ máy móc thiết bị để giúp đỡ các DNNVV tiếp cận với máy móc thiết bị mới (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan).
- + Có các Viện nghiên cứu công nghệ chuyên ngành hẹp gắn với các trường đại học để thực hiện chức năng nghiên cứu công nghệ gắn với DN trong lĩnh vực CNHT. Có cơ chế hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu công nghệ gắn với ứng dụng, chuyển giao cho doanh nghiệp (Hàn Quốc).
- + Xây dựng Trung tâm phát triển tài năng (Malaysia).

- Xây dựng các chương trình xúc tiến các liên kết giữa các DNNVV với các công ty lớn bằng việc thiết lập cơ sở dữ liệu về CNHT (Nhật Bản, Thái Lan).

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở liên kết tổ chức nghiên cứu công nghệ - doanh nghiệp. Trong đó tổ chức nghiên cứu đặt trong cơ sở đào tạo nhân lực (Hàn Quốc).

- Cụ thể hoá các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho DNNVV thuộc đối tượng công nghiệp hỗ trợ thành các chương trình quốc gia đối với từng ngành, từng địa phương cụ thể trên các nội dung hỗ trợ chi phí, thị trường, công nghệ, mặt bằng, đào tạo nhân lực (Thái Lan, Malaysia).

- Hỗ trợ mặt bằng cho DNNVV trong lĩnh vực CNHT như khu nhà xưởng cao tầng (Nhật Bản).

5. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ GẮN VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TPHCM

5.1. Cơ sở xây dựng quan điểm và định hướng phát triển

Trên cơ sở nhận diện những cơ hội (O), thách thức (T), điểm mạnh (S) và điểm yếu (W) được rút ra. Sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT làm cơ sở xác định quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển CNHT gắn với DNNVV của TPHCM như bảng sau:

Bảng 10: Phân tích SWOT ngành CNHT gắn với DNNVV của TPHCM

	Cơ hội (O):	Thách thức (T):
	<ul style="list-style-type: none"> - Làn sóng đầu tư dịch chuyển vào Việt nam, trong đó, nhà đầu tư chú trọng đầu tư vào TPHCM sẽ tạo cơ hội liên kết và hợp tác với doanh nghiệp FDI để cung ứng CNHT trong nước và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; - Kinh tế đang phục hồi, lãi suất tín dụng thấp tạo ra cầu cho phát triển các ngành công nghiệp; - Các chính sách phát triển CNHT và hỗ trợ DNNVV đang được quan tâm xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển. - Các tổ chức quốc tế (Kitech, Jica, cá tổ chức vùng Kansai, Shiga,...) sang làm việc với thành phố và mong muốn được hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các hoạt động quản lý sản xuất cho DN VVN của TPHCM. - TPHCM quy tụ nhiều cảng, kho vận, trung tâm thương 	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn cung nguyên - vật liệu và công nghệ sản xuất phụ thuộc nhiều vào NK (thép hợp kim, xơ-sợi, da thuộc, simili, hạt nhựa,..) - Yêu cầu về tiêu chuẩn SXSP hỗ trợ của doanh nghiệp FDI khác khe, DNNVV khó đáp ứng được; - Hội nhập kinh tế sâu rộng với các sự kiện TPP, EAC sẽ gặp phải áp lực cạnh tranh. - Vai trò điều phối chung về CNHT chưa rõ ràng, còn phân tán ở nhiều cơ quan khác nhau (từ cấp trung ương đến địa phương) - Hoạt động động nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển CNHT ở nước ta rất yếu - Chương trình đào tạo nguồn nhân lực nghề chưa gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ. - Thiếu mặt bằng sản xuất CNHT cho DNNVV. - TPHCM đã có nhiều, chính sách thúc đẩy phát triển

	<p>mại nguyên phụ liệu, doanh nghiệp công nghiệp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPHCM quy tụ đội ngũ chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, viện – trường – trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước. 	<p>CNHT (chương trình kích cầu, công nghệ, quỹ bảo lãnh,...) nhưng phân tán ở các đầu mối khác nhau, triển khai thiếu đồng bộ.</p>
<p>Điểm mạnh (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có nguồn nguyên liệu thô trong nước cho chế tạo vật liệu sản xuất sản phẩm CNHT. - Nhu cầu nội địa lớn tại một số ngành có kim ngạch xuất khẩu cao như dệt may, giấy da, điện tử. - Nhiều thương hiệu, sản phẩm của TP HCM đã có thị trường và tham gia xuất khẩu (lốp ô tô, xe máy, dây cáp điện, ron-phốt-đệm cao su, sứ cách điện bằng polime,...) - DNNVV của TPHCM khá năng động, đa dạng với bộ máy quản lý gọn nhẹ, hoạt động trong ngành CNHT từ khá lâu . 	<p>Chiến lược SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tập trung phát triển CNHT ngành 5 lĩnh vực:</i> linh kiện phụ tùng kim loại; linh kiện, phụ tùng điện – điện tử; linh kiện phụ tùng nhựa – cao su; sản xuất phụ dệt may; sản xuất phụ trợ giấy da. - <i>Tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn</i> với phương châm xây dựng các chính sách nhằm tạo ra nhu cầu hỗ trợ cao, giúp DN dễ tiếp cận công nghệ, tín dụng, tạo cầu nối gắn kết DNNVV TPHCM và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, quản lý sản xuất của nước ngoài (Jica, Kitech,...) 	<p>Chiến lược ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kiện toàn tổ chức:</i> quản lý nhà nước và triển khai các chính sách phát triển CNHT. - <i>Hình thành các cơ sở hỗ trợ công nghệ:</i> phát triển các cơ sở nghiên cứu chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động CNHT. - <i>Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu:</i> Khuyến khích và tạo điều kiện để hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực CNHT từng bước đáp ứng yêu cầu của các công ty lắp ráp, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài thị trường trong nước cần chú trọng phát triển và hướng đến thị trường khu vực.
<p>Điểm yếu (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> - DNNVV hạn chế về vốn, tài sản, trình độ công nghệ, năng suất lao động, khả năng tiếp cận thông tin về chính sách... nên khó tiếp cận tín dụng khi đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh - Nhu cầu CNHT chưa hướng đến DN nội địa do chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng : DN thiếu thông tin về 	<p>Chiến lược WO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lập cơ sở dữ liệu.</i> Tạo cầu nối liên kết các doanh nghiệp CNHT với nhau; DN CNHT với doanh nghiệp lắp ráp SP hoàn chỉnh - <i>Chuyển giao công nghệ:</i> Tạo môi trường chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác sản xuất giữa các công ty FDI với DNNVV nội địa để làm chủ công nghệ. 	<p>Chiến lược WT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kiện toàn tổ chức</i> hỗ trợ vốn, tín dụng, công nghệ cho DNNVV trong lĩnh vực CNHT. - <i>Đào tạo phát triển nguồn nhân lực:</i> Gắn kết chương trình đào tạo với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp; Chọn một số trường cao đẳng nghề, trường đại học để mở các khóa đào tạo cho DN

<p>nhau, Doanh nghiệp FDI không biết thông tin về các doanh nghiệp nội địa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ, thiết bị sản xuất phải nhập khẩu; nhiều ngành cần chi phí đầu tư nên DNNVV khó tham gia. - Chủ yếu sản xuất gia công, hạn chế trong khâu thiết kế nên nguyên liệu, linh kiện, phụ trợ theo chỉ định bởi khách hàng bên ngoài 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Liên kết sản xuất</i>: Định hướng doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh sử dụng sản phẩm CNHT gắn với DNNVV trong nước. Hình thành được hệ thống các DNNVV đủ mạnh, tham gia sản xuất, cung ứng cho các ngành công nghiệp trong yếu của Thành phố. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Xúc tiến thị trường, đầu tư</i>: Xây dựng các chương trình để quảng bá, nâng cao hình ảnh sản phẩm Việt nam, sản phẩm của TPHCM trên thị trường quốc tế. - <i>Cải tiến hệ thống quản lý</i>: Tạo được sự chuyển đổi mô hình sản xuất từ sản xuất gia công sang sản xuất theo phương thức tự thiết kế.
--	---	---

5.2. Quan điểm phát triển

Trên cơ sở phân tích SWOT như trên, quan điểm ngành CNHT gắn với DNNVV được xác định như sau:

- Một là, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở liên kết với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước.
- Hai là, các chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tập trung tháo gỡ các rào cản về thị trường, công nghệ, chi phí đầu tư ban đầu, tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Ba là, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở quy hoạch chuỗi cung ứng của từng ngành, đặt trong môi trường với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.
- Bốn là, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ gắn với chuyển đổi mô hình sản xuất của doanh nghiệp từ sản xuất gia công sang sản xuất theo phương thức doanh nghiệp tự thiết kế.

5.3. Định hướng phát triển

Cũng trên cơ sở phân tích SWOT, kết hợp với quan điểm phát triển đã xác định, định hướng phát triển CNHT gắn với hoạt động của DNNVV được xác định như sau:

a) Định hướng chung

- *Lĩnh vực ưu tiên tập trung phát triển*: Chú trọng ưu tiên thu hút DNNVV đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển trong lĩnh vực CNHT cho các nhóm ngành: linh kiện, phụ tùng kim loại; linh kiện, phụ tùng điện – điện tử; linh kiện phụ tùng nhựa – cao su; sản xuất nguyên phụ liệu dệt may; sản xuất phụ trợ giày da.

Hình 5: Lĩnh vực ưu tiên tập trung phát triển CNHT của TPHCM

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

- *Tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn*: Xây dựng được môi trường kinh doanh hấp dẫn thu hút DNNVV trong lĩnh vực CNHT với phương châm tạo ra nhu cầu hỗ trợ cao thị trường, thuận lợi tiếp cận công nghệ, tín dụng.

- *Liên kết sản xuất*: Định hướng doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh sử dụng sản phẩm CNHT được sản xuất từ DNNVV trong nước. Quá trình phát triển dần hình thành được hệ thống các DNNVV đủ mạnh, tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm CNHT cho các ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố.

- *Chuyển giao công nghệ*: Tạo môi trường chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác sản xuất giữa các công ty FDI với DNNVV nội địa để nhanh chóng làm chủ công nghệ. Trọng tâm vào việc thành lập và phát huy vai trò của các Viện công nghệ chuyên

ngành hẹp gắn với một số trường đại học để thực hiện chức năng gắn kết doanh nghiệp với nhà trường trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

- *Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu*: Khuyến khích và tạo điều kiện để hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực CNHT từng bước đáp ứng yêu cầu của các công ty lắp ráp, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài thị trường trong nước cần chú trọng phát triển và hướng đến thị trường khu vực.

- *Cải tiến hệ thống quản lý*: Tạo được sự chuyển đổi mô hình sản xuất của DNNVV từ sản xuất gia công sang sản xuất theo phương thức tự thiết kế.

b) Định hướng từng lĩnh vực cụ thể

(1) Lĩnh vực linh kiện, phụ tùng kim loại

- Tập trung cung ứng linh kiện, phụ kiện cho các ngành công nghiệp có nhu cầu cao trong giai đoạn tới như công nghiệp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp điện tử và một số ngành công nghệ cao. Lĩnh vực tập trung như: đúc, rèn, gia công áp lực, gia công chính xác, xử lý bề mặt, hoá nhiệt luyện...nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chế tạo trong nội vi ngành cơ khí (*danh mục sản phẩm chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm*).

- Có sự chọn lọc về công nghệ, sản phẩm phù hợp với từng thời kỳ. Cung ứng được sản phẩm phụ trợ cho các nhà sản xuất, lắp ráp các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

- Thu hút doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất đòi hỏi công nghệ cao. Từng bước trở thành mắt xích cung ứng trong toàn cầu.

(2) Lĩnh vực linh kiện, phụ tùng điện – điện tử

Thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh công nghệ cao và đặc biệt ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI có liên kết với DNNVV nội địa trong sản xuất CNHT (*danh mục sản phẩm chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm*).

Hỗ trợ cho DNNVV cung ứng cùng lúc cho các tập đoàn đang sản xuất trong nước và xuất khẩu linh kiện ra nước ngoài.

Phát triển CNHT ngành điện – điện tử cần có sự chọn lọc về công nghệ, sản phẩm, phù hợp với điều kiện phát triển trong từng thời kỳ.

(3) Lĩnh vực linh kiện, phụ tùng nhựa - cao su

- Tập trung ưu đãi đầu tư các nhà máy sản xuất khuôn mẫu phục vụ sản xuất sản phẩm nhựa – cao su, đặc biệt sản xuất với công nghệ cao, sử dụng vật liệu mới (*danh mục sản phẩm chi tiết như phụ lục 2 đính kèm*).

- Khuyến khích sản xuất linh kiện, phụ tùng nhựa – cao su thông qua thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp FDI với DNNVV nội địa

- Phát triển CNHT ngành nhựa – cao su cần có sự chọn lọc về công nghệ, sản phẩm, phù hợp với điều kiện phát triển trong từng thời kỳ, bảo vệ môi trường.

(4) Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dệt may

Tập trung sản xuất xơ, sợi, dệt vải và các nguyên phụ liệu ngành dệt may như chỉ may, nút, nhãn mác, băng chun (*danh mục sản phẩm chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm*).

Đi thẳng vào công nghệ, thiết bị tiên tiến nhất, chú trọng sản xuất bền vững và bảo vệ môi trường.

(5) Lĩnh vực CNHT giày da

- Tập trung sản xuất phụ liệu làm mũ giày, sản xuất các loại vải cho giày dép (*danh mục sản phẩm chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm*).

- Đi thẳng vào công nghệ tiên tiến, sử dụng các hoá chất thân thiện với môi trường trong các dự án đầu tư CNHT ngành da giày.

5.4. Giải pháp

TPHCM là một địa phương với chức năng triển khai cơ chế chính sách được Trung ương ban hành và được phép ban hành các chính sách theo phân cấp của Trung ương cho Thành phố. Trên cơ sở dự báo nhu cầu và thực trạng hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực CNHT, các giải pháp được xác định trọng tâm vào việc tháo gỡ các rào cản phát triển. Đồng thời cần xác định những chương trình, dự án cụ thể để triển khai; và có đầu mối quản lý xuyên suốt, có chế độ báo cáo, kiểm tra giám sát và bố trí nguồn nhân lực quản lý nhà nước đủ năng lực nhằm đảm bảo tính thực thi của các chính sách.

5.4.1. Về tổ chức

Hiện nay dự thảo Nghị định phát triển CNHT đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị ban hành. Theo nội dung của dự thảo thì Bộ công thương là đơn vị chủ trì quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển CNHT. Theo đó, Bộ Công thương lập ra hai tổ chức là: (1) Trung tâm phát triển CNHT; (2) Quỹ đầu tư CNHT.

Trên cơ sở chính sách phát triển chung, TPHCM nên nghiên cứu thành lập các tổ chức sau để tham mưu và triển khai các chính sách phát triển CNHT:

- **Trung tâm phát triển CNHT:** với chức năng quản lý tất cả các hoạt động phát triển CNHT như tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cận ưu đãi, hỗ trợ thị trường,

xúc tiến đầu tư, phối hợp tổ chức nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chương trình liên kết sản xuất.

- **Chương trình kích cầu phát triển CNHT:** nhằm mục đích hỗ trợ tài chính (thông qua hỗ trợ lãi vay) cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ của DNNVV trong lĩnh vực CNHT.

Hình 6: Thiết kế tổ chức quản lý phát triển CNHT gắn với DNNVV

Nghiên cứu lựa chọn một số trường đại học có sẵn cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm có hoạt động nghiên cứu KHCN tốt để nâng cấp thành các Viện công nghệ chuyên ngành gắn kết với các doanh nghiệp. Cần xây dựng cơ chế (kích cầu đầu tư) để doanh nghiệp đầu tư thêm các trang thiết bị (nếu cần thiết) để doanh nghiệp có thể đặt hàng như Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tại các Viện chuyên ngành.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế quy định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, thực thi chính sách từ tất cả các khâu đăng ký kinh doanh, đăng ký hồ sơ xin hỗ trợ, giải quyết các thắc mắc... Bên cạnh đó cần có cơ chế lựa chọn nhân

sự đủ năng lực và phẩm chất thực thi các chính sách phát triển CNHT gắn với DNNVV. Cần ban hành rõ ràng về chế độ báo cáo, kiểm tra giám sát đối với các đơn vị thực thi chính sách phát triển CNHT cho DNNVV.

Hộp 2: Phân tích phương án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển CNHT

Có hai phương án đặt Trung tâm CNHT và quỹ hỗ trợ CNHT: (1) Trực thuộc UNND thành phố Hồ Chí Minh; (2) Trực thuộc sở công thương. Ưu và nhược điểm của mỗi phương án như sau:

Phương án 1: Trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh:

- Ưu điểm: hoạt động phối hợp các sở ngành thuận tiện hơn, vì ngang cấp sở ngành.
- Nhược điểm: phát sinh thêm bộ máy thuộc UBND TP và phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; mờ nhạt vai trò của Sở Công Thương.

Phương án 2: Trực thuộc Sở Công Thương:

- Ưu điểm: Trung tâm CNHT được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu của Sở Công Thương. Do đó, chỉ cần bổ sung biên chế nhân sự và kinh phí hoạt động tăng thêm sẽ không lớn.
- Nhược điểm: Tầm của Trung tâm Phát triển CNHT chưa tương xứng với vai trò và chức năng của nó do phải điều phối các hoạt động liên quan đến công nghệ, tín dụng, mặt bằng... liên quan rất nhiều các Sở ban ngành khác. Do vậy, nếu Trung tâm phát triển CNHT đặt Sở Công thương cần phải: (1) có chế độ đãi ngộ, trả lương tốt để thu hút người tài về làm cho Trung tâm CNHT; (2) UBND Thành phố phải giao thêm chức năng nhiệm vụ quyền hạn cho Sở Công Thương; (3) Quỹ hỗ trợ CNHT đặt tại Sở Công Thương, hội đồng quản lý có thể gồm đại diện: Hiệp hội doanh nghiệp, Sở Tài chính.

5.4.2. Về thủ tục hành chính và tư vấn chính sách ưu đãi, hỗ trợ

Trung tâm Phát triển CNHT là đầu mối “một cửa” tiếp nhận và xử lý các ưu đãi và/hoặc hỗ trợ cho DNNVV trong lĩnh vực CNHT về công nghệ, vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường... Tiếp nhận và xử lý các thủ tục cho doanh nghiệp với quy trình khoa học, minh bạch, tinh thần trách nhiệm cao.

Tất cả các hoạt động liên quan đến hoạt động trợ giúp doanh nghiệp đều xây dựng quy chế và quy trình hướng dẫn công khai trên website điện tử hỗ trợ DN trong lĩnh vực CNHT.

Hình 7: Mô hình “một cửa” giải quyết thủ tục ưu đãi cho doanh nghiệp

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

5.4.3. Thuê chuyên gia tư vấn chính sách và phát triển kinh doanh CNHT

TPHCM chưa có nhiều kinh nghiệm trong phát triển CNHT nên giai đoạn đầu cần nghĩ đến việc thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn (Trung tâm phát triển CNHT là đầu mối đứng ra tổ chức liên hệ và tìm chuyên gia). Chuyên gia là các viên chức nhà nước, người công tác ở các doanh nghiệp đã nghỉ hưu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... Hai nhóm chuyên gia cần đề cập đến như sau:

- *Chuyên gia tư vấn chính sách phát triển CNHT*: tư vấn các chính sách phát triển tổng thể, chính sách phát triển từng ngành; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tạo lập thị trường; chuyển giao công nghệ. Chính quyền Thành phố đứng ra thuê với nguồn kinh phí ngân sách.
- *Chuyên gia tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp CNHT*: tư vấn về phương thức thâm nhập thị trường; tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; và kỹ thuật sản xuất. Trung tâm Phát triển CNHT trợ giúp giới thiệu cho doanh nghiệp có nhu cầu thuê, doanh nghiệp tự trả lương cho chuyên gia.

5.4.4. Ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên và các chính sách hỗ trợ kèm theo

- Nghiên cứu ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển của Thành phố đối với 5 nhóm ngành theo định hướng phát triển nêu trên.
- Phương pháp thực hiện:
 - + DN sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh cung cấp danh mục sản phẩm phụ trợ có nhu cầu sử dụng. Đồng thời tham khảo ý kiến của họ về khả năng SX của DNNVV nội địa.
 - + Phân loại sản phẩm: sản phẩm đang có nhu cầu và sản phẩm có nhu cầu tiềm năng trong tương lai.
 - + Tham khảo ý kiến của DNNVV về khả năng sản xuất và nhu cầu được hỗ trợ về công nghệ, vốn, thị trường, mặt bằng sản xuất, thủ tục tiếp cận ưu đãi.
 - + Xác định danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển và ban hành các chính sách hỗ trợ kèm theo về công nghệ, vốn, thị trường, mặt bằng sản xuất, thủ tục tiếp cận ưu đãi theo đề xuất ở các giải pháp tiếp theo.

5.4.5. Phát triển thị trường nội địa

- Tổ chức định kỳ Hội nghị kết nối cung – cầu vật liệu – linh kiện trong sản xuất công nghiệp.
- Xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm hỗ trợ nội địa và phát triển hệ thống nhà cung ứng nội địa.
- Có lộ trình định hướng doanh nghiệp chuyển đổi phương thức xuất khẩu gia công sang làm chủ thiết kế.

5.4.6. Liên kết sản xuất và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp CNHT giữa FDI với các nhà cung ứng nội địa; giữa doanh nghiệp nội địa với nhà cung ứng nội địa.
- Xây dựng các ưu đãi đặc biệt đối với các doanh nghiệp FDI có các dự án liên kết với DNNVV cung ứng sản phẩm CNHT, sản xuất vật liệu.
- Xúc tiến các chương trình hợp tác giữa TP với các Tỉnh/ Thành trong nước, với các quốc gia có liên quan đến các ngành CNHT.

5.4.7 Mặt bằng cho doanh nghiệp CNHT

– Quy hoạch lại quỹ đất tại các khu công nghiệp hiện có để dành cho DNNVV hoạt động trong lĩnh vực CNHT thích hợp với chức năng từng KCN:

+ (1) Trong các khu công nghiệp nên xây dựng *nhà xưởng cao tầng mô đun nhỏ (tối đa 5 tầng)* cho các DNNVV thuê sản xuất sản phẩm CNHT. Các khu nhà xưởng cao tầng dự kiến bố trí như sau:

- Dự kiến tiến hành trước tại các khu công nghiệp (có vốn nhà nước):

- ✓ KCX Tân Thuận: 8000m² sàn, xây 6 tầng; diện tích sử dụng 12000m² (đã khởi công).

- ✓ KCN Hiệp Phước – Giai đoạn 2: 15.000m², xây 5 tầng.

- ✓ KCN Hoà Phú: 15.000m², xây 5 tầng.

- Dự kiến đầu tư sau:

- ✓ KCN Đông Nam – Củ Chi: 10000m², xây 5 tầng.

- ✓ KCN Tân Phú Trung: 10000m², xây 5 tầng.

- ✓ KCN An Hạ: 10000m², xây 5 tầng.

- ✓ KCN Lê Minh Xuân 3: 10000m², xây 5 tầng.

- ✓ KCN Lê Minh Xuân 2: 10000m², xây 5 tầng.

+ (2) Xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp với tổng diện tích **369,19 ha**, dự kiến như sau:

- KCN Lê Minh Xuân: 1 cụm với diện tích 104ha; quy hoạch CNHT dệt may, giày da; lương thực – thực phẩm.

- KCN Hiệp Phước: 1 cụm với diện tích 200,19ha; quy hoạch CNHT linh kiện, phụ tùng điện - điện tử.

- KCN Hoà Phú: 1 cụm với diện tích 65ha; quy hoạch CNHT linh kiện, phụ tùng từ kim loại, nhựa – cao su phục vụ cơ khí, ô tô.

- Có cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư hạ tầng dự kiến như sau:

- Xây dựng nhà xưởng cao tầng:

- ✓ Hỗ trợ đầu tư hạ tầng từ chương trình kích cầu.

- ✓ Được tăng mật độ xây dựng.

- Xây dựng Cụm công nghiệp:

✓ Đầu tư hạ tầng: Hỗ trợ từ nguồn kinh phí thuộc chương trình kích cầu của Thành phố.

✓ Đền bù giải toả: Hỗ trợ từ nguồn kinh phí thuộc chương trình kích cầu của Thành phố.

- Các ràng buộc đối với nhà đầu tư hạ tầng được ưu đãi: (1) Ràng buộc về giá cho thuê phải được quyết định bởi Hội đồng Thẩm định của Thành phố; (2) Doanh nghiệp vào đầu tư phải đúng đối tượng.

5.4.8. Hỗ trợ công nghệ

- Các Trung tâm Viện công nghệ chuyên ngành thực hiện chức năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp theo chiến lược như sau:

+ Trước mắt, khảo sát các loại công nghệ đối với sản phẩm ưu tiên (*có nhu cầu cao*) để hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư.

+ Lâu dài tính đến hướng nghiên cứu công nghệ mới và chuyển giao.

- Cần xây dựng cơ chế phát triển công nghệ CNHT theo hướng *hỗ trợ kinh phí nghiên cứu công nghệ cho các dự án khoa học được doanh nghiệp ứng dụng triển khai.*

- Trung tâm phát triển CNHT có chức năng hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận với các Viện công nghệ chuyên ngành để được hướng dẫn chuyển giao công nghệ.

5.4.9 Chính sách vốn và tín dụng

Xây dựng chính sách tín dụng theo hướng:

- Chia chương trình kích cầu thành hai gói: (1) Lĩnh vực CNHT; (2) các lĩnh vực còn lại. Lĩnh CNHT giao cho đầu mối phát triển CNHT phụ trách.

- *Ưu tiên cho vay ưu đãi đối với các dự án được bảo lãnh bởi Quy hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực CNHT.*

- Tổ chức các buổi tọa đàm để phổ biến các quy định về: bảo lãnh tín dụng, các chương trình hỗ trợ của Chính phủ cũng như Thành phố, hướng dẫn hồ sơ vay vốn cho các DN.

5.4.10 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng cơ chế phát triển, đào tạo nguồn nhân lực phát triển CNHT gắn với DNNVV theo hướng:

- Ưu tiên theo định hướng lựa chọn trường đại học có đủ năng lực, Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai các chương trình đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ cho sự nghiệp phát triển CNHT.
- Trọng tâm là các chương trình đào tạo liên quan đến kỹ thuật chế tạo, quản trị điều hành lĩnh vực thuộc lĩnh vực CNHT được ưu tiên. Gắn kết chương trình đào tạo với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp
- Khuyến khích các trường đại học thành lập ngay một số Trung tâm Phát triển Tài năng thuộc các lĩnh vực CNHT được ưu tiên phát triển. Mục đích là để ươm tạo nhân tài trong lĩnh vực công nghệ chế tạo.

6. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

6.1. Kiện toàn tổ chức

Việc cần làm trước tiên để thực thi các chính sách thúc đẩy CNHT là kiện toàn tổ chức đầu mối để tham mưu chính sách và quản lý nhà nước, triển khai các nhiệm vụ chính sách phát triển CNHT của Thành phố. Lộ trình cụ thể xác định như sau:

Bảng 12: Lộ trình triển khai các nhiệm vụ kiện toàn tổ chức phát triển CNHT

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Đơn vị chủ trì	Phê duyệt
1. Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Phát triển CNHT						Sở CT	UBND
2. Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Phát triển CNHT						Sở CT	UBND
3. Xây dựng quy chế “một cửa” trợ giúp thủ tục ưu đãi DNNVV trong lĩnh vực CNHT						Sở CT	UBND
4. Xây dựng đề án chương trình kích phát triển CNHT						Sở CT	HĐND UBND
5. Khảo sát và lựa chọn một số trường đại học để hỗ trợ nâng cấp các phòng thí nghiệm thành Viện công nghệ chuyên ngành hẹp trong các lĩnh vực định hướng phát triển.						Sở KHCN	UBND

7. Xây dựng đề án nâng cấp phòng thí nghiệm thành Viện công nghệ chuyên ngành hẹp					Trường được chọn	
8. Thành lập Viện công nghệ Dệt may, giày da.					Sở KHCN	UBND
9. Thành lập Viện công nghệ Vật liệu					Sở KHCN	UBND
10. Thành lập Viện công nghệ điện tử					Sở KHCN	UBND
11. Thành lập Viện công nghệ ô tô.					Sở KHCN	UBND

Ghi chú: khi thực hiện các nhiệm vụ nêu trên phải dựa trên các giải pháp đề xuất của báo cáo này.

Các ký hiệu: Sở CT – Sở Công thương; Sở TC – Sở Tài chính; Sở KHCN – Sở Khoa học Công nghệ; UBND – Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

6.2. Ban hành chính sách

Bên cạnh kiện toàn tổ chức quản lý, cần nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển CNHT. Các chính sách bao gồm: danh mục sản phẩm ưu tiên; cơ chế hỗ trợ về vốn, tín dụng, thị trường, mặt bằng, công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi mô hình sản xuất.

Bảng 13: Lộ trình ban hành các chính sách thúc đẩy phát triển CNHT

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Đơn vị chủ trì	Phê duyệt
1. Ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển CNHT						TT	UBND
2. Xây dựng đề án và ban hành chương trình kích cầu phát triển CNHT						TT	HĐN D
3. Ban hành quy chế xây dựng cơ sở dữ liệu giữa doanh nghiệp phụ trợ với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm.						TT	UBND UBND
4. Ban hành quy chế tổ chức kết nối cung – cầu trong lĩnh vực sản xuất						BQL- KCN	UBND
5. Ban hành quy hoạch mặt bằng (trọng tâm là cụm công nghiệp, nhà xưởng cao tầng trong khu công nghiệp) và quy định về trợ đầu tư hạ tầng, ràng buộc đối với nhà đầu tư hạ tầng.						BQL- KCN	

6. Ban hành quyết định về hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNHT					TT	UBND
7. Ban hành chính sách hỗ trợ công nghệ theo hướng khuyến khích hợp tác giữa Viện công nghệ chuyên ngành và doanh nghiệp					Sở KHCN	UBND
8. Ban hành quyết định khuyến khích doanh nghiệp nhà nước sử dụng nhà cung ứng nội địa, hình thành chuỗi cung ứng sản xuất nội địa					TT	UBND
9. Ban hành Quyết định về cơ chế khuyến khích doanh nghiệp FDI liên kết với các nhà sản xuất trong nước, chuyên giao công nghệ.					TT	UBND

Ghi chú: khi thực hiện các nhiệm vụ nêu trên phải dựa trên các giải pháp đề xuất của báo cáo này

Các ký hiệu: TT – Trung tâm phát triển CNHT; Quỹ CNHT – Quỹ hỗ trợ Công nghiệp hỗ trợ; Sở KHCN – Sở Khoa học Công nghệ; UBND – Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

6.3. Triển khai các nhiệm vụ trong chính sách hỗ trợ

Các nhiệm vụ triển khai chính sách phát triển CNHT tập trung các chính nhóm: (1) Hỗ trợ thủ tục; (2) Hỗ trợ mặt bằng; (3) Hỗ trợ vốn, tín dụng; (4) Hỗ trợ công nghệ; (5) Hỗ trợ đào tạo. Lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ như sau:

(1) Hỗ trợ thủ tục

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Đơn vị chủ trì	Phê duyệt
1. Củng cố bộ phận tư vấn và hỗ trợ thủ tục ưu đãi “một cửa” tại Trung tâm Phát triển CNHT 2. Xây dựng website hướng dẫn thủ tục được hưởng ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước; và chuyển tải toàn bộ thông tin về chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước (thông tin được xử lý dưới dạng dễ hiểu). 3. Xây dựng được website về cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm CNHT cần cung ứng nội địa và xuất khẩu.						TT	UBND
						TT	UBND
						TT	UBND

4. Tổ chức sự kiện truyền thông về chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực CNHT						TT	Sở CT
5. Thực hiện và cải tiến thường xuyên công tác tư vấn thủ tục ưu đãi “một cửa” cho doanh nghiệp						TT	Sở CT
-Thực hiện và cải tiến thường xuyên công tác tư vấn thủ tục ưu đãi “một cửa” cho doanh nghiệp						TT	Sở CT
-Liên tục cập nhật và củng cố cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm CNHT cần cung ứng nội địa và xuất khẩu.						TT	Sở CT

Ghi chú: TT – Trung tâm Phát triển CNHT

Sở CT – Sở Công thương

UBND – Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

(2).Hỗ trợ mặt bằng

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Đơn vị chủ trì	Phê duyệt
1. Đưa vào vận hành khai thác nhà xưởng cao tầng tại KCN Tân Thuận; Xây dựng nhà xưởng cao tầng tại KCN Hoà Phú						BQL-KCN	UBND
2. Xây dựng nhà xưởng cao tầng tại KCN Đông Nam; Hiệp Phước						BQL-KCN	UBND
3. Xây dựng cụm CNHT dệt may, giày da, lương thực-thực phẩm trong KCN Lê Minh Xuân						BQL-KCN	UBND
4. Xây dựng nhà xưởng cao tầng tại KCN Tân Phú; An Hạ						BQL-KCN	UBND
5. Xây dựng cụm CNHT phụ tùng kim loại cho cơ khí, nhựa – cao su, cơ khí ô tô trong KCN Hoà Phú						“	UBND
6. Xây dựng nhà xưởng cao tầng tại KCN Lê Minh Xuân 2; Lê Minh Xuân 3.						BQL-KCN	UBND
7. Xây dựng cụm CNHT phụ tùng, linh kiện điện – điện tử tại KCN Hiệp Phước						BQL-KCN	UBND

(3).Hỗ trợ vốn, tín dụng

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Đơn vị chủ trì	Phê duyệt

Thực hiện hỗ trợ, bảo lãnh tín dụng theo quy chế của Quỹ hỗ trợ CNHT						Quỹ CNHT	
Tổ chức tuyên truyền và phổ biến quy định về hỗ trợ vốn, bảo lãnh tín dụng						“	
Thực hiện hỗ trợ, bảo lãnh tín dụng theo quy chế của Quỹ hỗ trợ CNHT						Quỹ CNHT	
Tổ chức tuyên truyền và phổ biến quy định về hỗ trợ vốn, bảo lãnh tín dụng							

Ghi chú: Quỹ CNHT – Quỹ hỗ trợ Công nghiệp Hỗ trợ

(4).Hỗ trợ công nghệ

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Đơn vị chủ trì	Phê duyệt
1.Hình thành được mô hình công nghệ trên cơ sở khảo sát công nghệ nước ngoài và hỗ trợ chuyển giao doanh nghiệp (ít nhất một mô hình)						TTNCPT	
2. Thực hiện hỗ trợ mua máy móc thiết bị cho doanh nghiệp từ mô hình chuyển giao công nghệ doanh nghiệp (đặt mục tiêu mỗi năm tăng ít nhất 10%)						TTNCPT	
3. Thực hiện hỗ trợ mua máy móc thiết bị cho doanh nghiệp từ mô hình chuyển giao công nghệ doanh nghiệp (đặt mục tiêu mỗi năm tăng ít nhất 10%) - Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu phát triển công nghệ trên cơ sở liên kết giữa Viện công nghệ chuyên ngành với doanh nghiệp						TTNCPT “	
- Thực hiện hỗ trợ mua máy móc thiết bị cho doanh nghiệp từ mô hình chuyển giao công nghệ doanh nghiệp (đặt mục tiêu mỗi năm tăng ít nhất 10%) - Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu phát triển công nghệ trên cơ sở liên kết giữa Viện công nghệ chuyên ngành với doanh nghiệp						TTNCPT ”	

Ghi chú: TTNCPT- Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm chuyên ngành hẹp.

(5).Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Đơn vị chủ trì	Phê duyệt
<p>1.Hình thành được một chương trình đào tạo chuyên về CNHT trong số các ngành được ưu tiên phát triển tại các Trường đại học.</p> <p>- Thường xuyên mở lớp đào tạo kiến thức quản trị sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn tiên tiến; đào tạo thiết kế mẫu; đào tạo chuyên giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.</p>						Sở LĐ TT	UBND Sở CT
<p>2.Hình thành được thêm một chương trình đào tạo (được 2 chương trình đào tạo) chuyên về CNHT trong số các ngành được ưu tiên phát triển tại các Trường đại học</p> <p>- Thường xuyên mở lớp đào tạo kiến thức quản trị sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn tiên tiến; đào tạo thiết kế mẫu; đào tạo chuyên giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.</p>						Sở LĐ TT	UBND Sở CT
<p>3. Hình thành được thêm một chương trình đào tạo (được 3 chương trình đào tạo) chuyên về CNHT trong số các ngành được ưu tiên phát triển tại các Trường đại học</p> <p>- Thường xuyên mở lớp đào tạo kiến thức quản trị sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn tiên tiến; đào tạo thiết kế mẫu; đào tạo chuyên giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.</p>						Sở LĐ TT	UBND Sở CT
<p>4. Hình thành được thêm một chương trình đào tạo (được 4 chương trình đào tạo) chuyên về CNHT trong số các ngành được ưu tiên phát triển tại các Trường đại học</p> <p>- Thường xuyên mở lớp đào tạo kiến thức quản trị sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn tiên tiến; đào tạo thiết kế mẫu; đào tạo chuyên giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.</p>						Sở LĐ TT	UBND Sở CT
<p>5. Hình thành được thêm một chương trình đào tạo (được 5 chương trình đào tạo) chuyên về CNHT trong số các ngành được ưu tiên phát triển tại các Trường đại học</p>						Sở LĐ TT	UBND Sở CT

- Thường xuyên mở lớp đào tạo kiến thức quản trị sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn tiên tiến; đào tạo thiết kế mẫu; đào tạo chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.			
6. Hình thành được thêm một chương trình đào tạo (được 6 chương trình đào tạo) chuyên về CNHT trong số các ngành được ưu tiên phát triển tại các Trường đại học. Nghĩa là đến năm 2020, cơ bản đã hình thành được các chương trình đào tạo cho tất cả các lĩnh vực CNHT được ưu tiên.	Sở LĐ	UBND	
- Thường xuyên mở lớp đào tạo kiến thức quản trị sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn tiên tiến; đào tạo thiết kế mẫu; đào tạo chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.	TT	Sở CT	

Ghi chú: TT- Trung tâm Phát triển CNHT; UBND- Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Sở CT- Sở Công thương; Sở LĐ- Sở Lao động & Thương binh Xã hội.

7. KIẾN NGHỊ

Để thực hiện thành công định hướng phát triển CNHT gắn với DNNVV Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị:

Đối với Thành uỷ:

Ban hành Nghị quyết chuyên đề với quan điểm, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp như đề xuất trên.

Đối với Hội đồng Nhân dân:

Thông qua chương trình kích cầu phát triển CNHT.

Giao nhiệm vụ phát triển CNHT phương hướng, nhiệm vụ hàng năm và có chương trình giám sát định kỳ.

Đối với UBND:

- Kiện toàn tổ chức đầu mối quản lý và triển khai chính sách phát triển CNHT, cụ thể thành lập: Trung tâm phát triển CNHT; Quỹ hỗ trợ CNHT; lựa chọn các trường đại học thành lập các Viện công nghệ theo 5 nhóm ngành ưu tiên phát triển, thành lập Trung tâm Phát triển Tài Năng (thuộc Trường hoặc thuộc Viện).

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan soạn thảo ban hành danh mục sản phẩm và kèm theo chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho DN trong lĩnh vực CNHT.

Đối với các hiệp hội:

- Tích cực tổ chức và/hoặc tham gia các chương trình liên kết doanh nghiệp sản xuất CNHT với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước.
- Phát huy vai trò của Hiệp hội, hội ngành nghề trong việc liên kết doanh nghiệp, tạo cầu nối, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của nhau.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước:

- Thực hiện nghiêm chủ trương ưu tiên dùng sản phẩm CNHT nội địa và đi đầu trong việc đổi mới phương thức làm chủ thiết kế và kết nối với DNNVV sản xuất sản phẩm hỗ trợ.
- Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước đi đầu, mạnh dạn đầu tư ở các lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn như sản xuất nguyên vật liệu phục vụ CNHT.

Các Sở, ban ngành Sở, cơ quan thuộc UBND:

Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định và theo kết quả nghiên cứu của đề án.

8. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu chưa phân tích được dữ liệu về DNNVV trong lĩnh vực CNHT cho từng ngành tiêu biểu do hệ thống thống kê chưa theo dõi riêng. Thay vào đó, việc nhận diện hoạt động của DNNVV trong từng ngành CNHT dựa trên tổng kết các nghiên cứu có liên quan và nhận định của các chuyên gia hoạt động trong mỗi ngành.

Nghiên cứu chưa thực hiện điều tra trên đối tượng DNNVV trong lĩnh vực CNHT của Thành phố, mà chủ yếu tổng hợp từ các nghiên cứu có liên quan nên kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Để khắc phục tồn tại này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia hoạt động tại doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan đến CNHT và DNNVV.

Bối cảnh phân tích của báo cáo nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn nền kinh tế cả nước mới đi vào giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng kéo dài, đồng thời Chính phủ đang đẩy mạnh việc rà soát, dự thảo các văn bản pháp luật có liên quan đến phát triển CNHT và DNNVV nên các giải pháp cho TPHCM có thể gặp phải rủi ro thiếu tương thích với các chính sách mới của Chính phủ ban hành sau này. Để hạn chế rủi ro này, nghiên cứu đã tích cực dự báo chính sách thông qua tham khảo với các nhà hoạch

định chính sách ở Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và cũng tiếp cận với tất cả các dự thảo chính sách mới chuẩn bị ban hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Trần Kim Anh (2014). “Kinh nghiệm phát triển công nghiệp phụ trợ ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh*. Trường Đại học Đà Nẵng. Trang 64 – 71.
2. Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014). *Sách trắng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam*. NXB Thống kê. Hà Nội.
3. Huỳnh Thanh Điền (2014a). “Tháo gỡ rào cản phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 73-86.
4. Huỳnh Thanh Điền (2014b). “Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hoạt động kinh doanh trong ngành công nghiệp hỗ trợ”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh*. Trường Đại học Đà Nẵng. Trang 17-23.
5. Huỳnh Thanh Điền (2014c). “Chiến lược tận dụng cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ làn sóng đầu tư mới”. *Tạp chí Thương mại và Bán lẻ*. Số tháng 9. Trang 20-21.
6. Đinh Trường Hinh, Deepak Mishra, Lê Duy Bình, Phạm Minh Đức, và Phạm Thị Thu Hằng (2014). *Phát triển công nghiệp nhẹ Việt Nam*. Ngân hàng Thế giới.
7. Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011a). “Tái cấu trúc khu vực kinh tế nhà nước: tiếp cận khả năng điều tiết vĩ mô và tác động hỗ trợ”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, số 252, trang 22-30.
8. Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2012a). “Chính sách quy hoạch và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, Số 263, trang 2-10.
9. Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011b). “Áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập và lạm phát: Phân tích tình huống ngành bất động sản Việt Nam”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, số 246 (trang 2-9).
10. Trương Thanh Hoài (2014). “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
11. Vũ Thị Thanh Huyền (2014). “Công nghiệp phụ trợ ngành điện – điện tử Việt Nam – Cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh hội nhập”.

12. Chu Đức Khải (2014). “Ngành Thép với công nghiệp hỗ trợ”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 191 – 202.

13. Đinh Minh Tiến (2014). “Đánh giá thực trạng, tiềm năng và nhu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 173 – 190.

14. Vụ Kinh tế Công nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014). “Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 105-120.

15. Viện chiến lược và Chính sách – Bộ Tài Chính (2014). “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 230-247.

16. Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp (2013). “Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh”. *Sở Công thương TP Hồ Chí Minh*.

17. Sở Công thương TPHCM (2014). “Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và TP.HCM”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 137-157.

18. Yoshiaki Takahashi (2014). “Japanese small and medeum enterprises until 1990s and Thái small and medium enterprises at present: What and how do the Vietnamese learn from both countries”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh*. Trường Đại học Đà Nẵng. Trang 81-96.

19. Ủy ban Nhân dân (2014a). “Báo cáo Tình hình Kinh tế xã hội năm 2014; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015”.

20. Ủy ban Nhân dân (2014b). “Báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu mô hình, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Hàn Quốc và Nhật Bản”. Ngày 10/5/2014.

21. Sở Kế hoạch và Đầu tư (2014). “Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh 2013”. Tháng 4/ 2014.

22. Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

23. Quyết định số 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành danh mục các sản phẩm ưu tiên để phát triển công nghiệp hỗ trợ,

24. Thông tư số 96/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính với các dự án CNHT.

25. Quyết định 1556/2012/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Đề án Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.

26. Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

26. Quyết định 9028/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

PHỤ LỤC 1

DỮ LIỆU 4 NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG YẾU CỦA TPHCM

1. Số doanh nghiệp trong các ngành kinh tế trọng yếu của TPHCM

ĐVT: doanh nghiệp

Năm	2010	2011	2012	2013	Tốc độ tăng bình quân hàng năm
1. Ngành cơ khí	2.418	2.649	2.941	2.988	7%
Đúc kim loại	32	57	82	85	38%
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)	1.898	2.012	2.308	2.338	7%
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu	424	504	478	499	6%
Sản xuất xe có động cơ	64	76	73	66	1%
2. Ngành thiết bị điện - điện tử, công nghệ thông tin	583	620	656	667	5%
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học	214	209	233	256	6%
Sản xuất thiết bị điện	369	411	423	411	4%
3. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic	1.363	1.448	1.570	1.493	3%
4. Ngành chế biến lương thực, thực phẩm	1.345	1.373	1.473	1.581	6%
Sản xuất chế biến thực phẩm	949	993	1.074	1.176	7%
Sản xuất đồ uống	396	380	399	405	1%

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (2014).

2. Số lao động trong các ngành kinh tế trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh

DVT: người

	2010	2011	2012	2013	Tốc độ tăng bình quân/năm
1. Ngành cơ khí	87.969	81.132	77.759	81.072	-2,68%
Đúc kim loại	564	724	914	847	14,52%
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)	58.373	55.600	57.129	59.138	0,43%
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu	13.343	18.455	14.070	16.040	6,33%
Sản xuất xe có động cơ	15.689	6.353	5.646	5.047	-31,48%
2. Ngành thiết bị điện - điện tử, công nghệ thông tin	58.894	66.949	66.108	62.748	2,14%
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học	23.920	23.977	24.694	26.140	3,00%
Sản xuất thiết bị điện	34.974	42.972	41.414	36.608	1,53%
3. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic	66.537	66.678	64.031	62.166	-2,24%
4. Ngành chế biến tinh lương thực, thực phẩm	80.016	82.488	72.424	71.926	-3,49%
Sản xuất chế biến thực phẩm	63.522	66.787	60.500	60.208	-1,77%
Sản xuất đồ uống	16.494	15.701	11.924	11.718	-10,77%

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (2014).

3. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 của 4 ngành trọng yếu thành phố Hồ Chí Minh

ĐVT: triệu đồng

Năm	2010	2011	2012	2013	Tốc độ tăng bình quân hàng năm
1. Ngành cơ khí	70.254.631	74.582.940	76.640.730	81.142.223	4,92%
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)	43.505.271	46.799.774	49.139.762	55.036.533	8,15%
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu	10.117.610	11.452.801	11.678.771	12.008.112	5,88%
Sản xuất xe có động cơ	16.631.750	16.330.365	15.822.197	14.097.578	-5,36%
2. Ngành thiết bị điện - điện tử, công nghệ thông tin	66.999.753	75.119.731	72.040.496	84.014.791	7,84%
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học	24.290.314	25.974.249	29.543.884	34.654.976	12,58%
Sản xuất thiết bị điện	42.709.439	49.145.482	42.496.612	49.359.815	4,94%
3. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic	57.293.742	59.237.630	64.622.870	74.687.882	9,24%
4. Ngành chế biến lương thực, thực phẩm	89.401.896	108.980.541	126.296.325	141.982.718	16,67%
Sản xuất chế biến thực phẩm	67.472.813	82.644.293	92.476.114	106.441.058	16,41%
Sản xuất đồ uống	21.929.083	26.336.248	33.820.211	35.541.660	17,46%

Nguồn: Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh (2014)

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC SẢN PHẨM CNHT ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

NHÓM NGÀNH	SẢN PHẨM ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN
I. LĨNH VỰC LINH KIỆN, PHỤ TÙNG KIM LOẠI	
1. Cơ khí chế tạo	a. Sản phẩm sản xuất với công nghệ thông thường: <ul style="list-style-type: none">- Khuôn mẫu, đồ gá: Khuôn dập, khuôn đúc, đồ gá gia công, đồ gá kiểm tra;- Dụng cụ - dao cắt: Dao điện, dao phay, mũi khoan;- Phụ tùng máy gia công cơ khí, phụ tùng máy hàn;- Dụng cụ đo lường, kiểm tra dùng trong cơ khí: Thước đo, máy đo 3 chiều, máy phân tích thành phần kim loại, máy siêu âm mối hàn;- Chi tiết máy: Bu lông cường độ cao, ốc vít cường độ cao, ổ bi, bạc lót, bánh răng, van, khớp các loại, vỏ máy, chi tiết đột dập, hộp biến tốc, xi lanh thủy lực, phụ tùng máy động lực, phụ tùng máy nông nghiệp;- Thép chế tạo
	b. Sản phẩm sản xuất với công nghệ cao: <ul style="list-style-type: none">- Các loại khuôn mẫu: Khuôn mẫu có độ chính xác cao.- Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công nghiệp;- Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời;- Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo;
2. Cơ khí sản xuất lắp ráp ô tô	<ul style="list-style-type: none">- Động cơ và chi tiết động cơ: Thân máy, piston, trục khuỷu, thanh truyền, bánh răng, cụm ống xả, xi lanh, cụm đầu xi lanh, trục cam, xéc-măng, van động cơ;- Hệ thống bôi trơn: Bộ lọc dầu, bộ làm mát, bộ tản nhiệt, bơm dầu, các loại van;- Hệ thống làm mát: Bộ tản nhiệt, két nước, quạt gió, van hằng nhiệt, bơm nước;

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu: Thùng nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí, ống dẫn bơm nhiên liệu, bộ chế hòa khí, hệ thống phun nhiên liệu;
- Khung - thân vỏ - cửa xe: Các chi tiết dạng tấm đột dập, sắt xi, thùng xe tải, bậc lên xuống, cụm cửa xe;
- Hệ thống treo: Nhíp, lò xo đàn hồi, bộ giảm chấn;
- Bánh xe: Lốp xe, vành bánh xe bằng hợp kim nhôm;
- Hệ thống truyền lực: Ly hợp, hộp số, cầu xe, trục các đăng;
- Hệ thống lái;
- Hệ thống phanh;
- Linh kiện điện - điện tử;
- + Nguồn điện: Ắc quy, máy phát điện;
- + Thiết bị đánh lửa: Bugi, cao áp, biến áp;
- + Role khởi động, động cơ điện khởi động;
- + Dây điện, đầu nối, cầu chì, các loại cảm biến, thiết bị tự động điều khiển, bộ xử lý;
- Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu: Đèn, còi, đồng hồ đo các loại;
- Hệ thống xử lý khí thải ô tô;
- Linh kiện nhựa cho ô tô;
- Linh kiện cao su, vật liệu giảm chấn.

I. LĨNH VỰC LINH KIỆN, PHỤ TÙNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

- Linh kiện điện tử - quang điện tử cơ bản: Transistor, mạch tích hợp, cảm biến, điện trở, tụ, điôt, ăngten, thyristor;
- Linh kiện thạch anh;
- Vi mạch điện tử;
- Vật liệu sản xuất linh kiện điện tử: Chất bán dẫn, vật liệu từ cứng, vật liệu từ mềm, chất cách điện tích cực;
- Linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp sản phẩm điện tử: Linh kiện nhựa, linh kiện cao su, chi tiết cơ - điện tử, linh kiện kính;
- Pin dùng cho máy vi tính xách tay, điện thoại di động

II. LĨNH VỰC LINH KIỆN, PHỤ TÙNG NHỰA – CAO SU

- Khuôn đúc nhựa có độ chính xác cao;
- Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa./.

III. CNHT DỆT MAY

- Xơ thiên nhiên: Bông, đay, gai, tơ tằm;
- Xơ tổng hợp: PE, Viscose;

-
- Vải: Vải kỹ thuật, vải không dệt;
 - Hóa chất, chất trợ, thuốc nhuộm phục vụ ngành nhuộm hoàn tất vải;
 - Phụ liệu ngành may: Cúc, mex, khóa kéo, băng chun
-

IV. CNHT GIÀY DA

- Vải giả da;
 - Đế giày;
 - Hóa chất thuộc da;
 - Da muối;
 - Chỉ may giày.
-